

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7401463>
УДК 621.311

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 110-220 КВ С ПОВЫШЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

В.С. Горбунов, Р.Н. Альжанов,
студенты 4 курса, напр. «Электроэнергетика и электротехника»
Научный руководитель
Н.С. Бурянина,
проф., д.т.н.,
Чукотский филиал Северо-Восточного федерального университета
имени М.К. Аммосова,
г. Анадырь

Аннотация: Повышение энергетической эффективности электросетевого комплекса является важной задачей на современном этапе. На сегодняшний день существует множество методов увеличения пропускной способности существующих и вновь проектируемых линий. В статье проводится анализ различных методов и описываются преимущества комбинированного способа повышения пропускной способности линий электропередачи. Предложенное технологическое решение позволяет существенно увеличить пропускную способность, уменьшить эксплуатационные затраты и способствует минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: энергетическая эффективность, электросети, стрела провеса, линии электропередачи, пропускная способность

HIGH VOLTAGE POWER LINES 110-220 kV WITH INCREASED CAPACITY

V.S. Gorbunov, R.N. Alzhanov,
4th year students, direction "Electric power and electrical engineering"

scientific adviser

N.S. Buryanina,

Professor, d.t.s.

Chukotka branch North-Eastern Federal University named after M.K.

Ammosov,

Anadyr

Annotation: Increasing the energy efficiency of the power grid complex is an important task at the present stage. To date, there are many methods for increasing the capacity of existing and newly designed lines. The article analyzes various methods and describes the advantages of a combined method for increasing the capacity of transmission lines. The proposed technological solution can significantly increase throughput, reduce operating costs and help minimize the negative impact on the environment.

Keywords: energy efficiency, power grids, sag, power lines, transmission capacity

В основе управления электросетевым комплексом России лежит «Энергетическая стратегия России на период до 2025 года», которая направлена на максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению её внешнеэкономических позиций. Одной из важнейших составляющих решения этой сложной комплексной задачи, является повышение энергетической эффективности электросетевого комплекса [1].

Государственная политика в области энергетической эффективности, во многом определяющей развитие всех отраслей промышленности, направлена на увеличение мощности электрических станций, пропускной способности электрических сетей и эффективности использования энергоресурсов [2].

На сегодняшний день существует множество методов увеличения пропускной способности существующих и вновь проектируемых линий.

В частности, для уменьшения продольного индуктивного сопротивления предлагается на линиях 110-220 кВ выполнять фазы, состоящие из двух проводов, расположенных вертикально: верхнего, подвешиваемого обычным способом со стрелой провеса, и нижнего, подвешиваемого к верхнему металлическими перемычками так, чтобы практически исключить его стрелу провеса. Нижний провод не позволяет раскачиваться всей фазе, за счет чего можно сблизить провода [3].

Существуют предложения использования четырехфазных воздушных линий электропередачи. Они имеют особые преимущества из-за хорошей симметрии и простой структуры линий и полюсов и могут увеличить пропускная способность и надежность по сравнению с трехфазными линиями [4-6].

На основании исследований и анализа влияющих факторов можно применить комбинированный способ повышения пропускной способности линий электропередачи. Пропорциональная зависимость радиуса расщепления фазы r_p и междуфазного расстояния D_0 определяет целесообразность значительного сокращения междуфазных расстояний, что оказывается возможным при увеличении числа проводов в фазе [7].

Мы опишем разработанную конструкцию ВЛ, устраняющую оба обстоятельства, препятствующие увеличению натуральной мощности линии.

Предлагается так называемая «плоская» фаза, которая состоит из двух проводов: верхнего, подвешенного обычным способом со стрелой провеса, и нижнего, подвешиваемого в идеале горизонтально относительно земли, что обеспечивается креплением его к верхнему проводу. Нижний провод фиксирует неподвижное положение фазы, предотвращает ее горизонтальные отклонения, и за счет этого появляется возможность сблизить фазы. Расстояние между фазами определяется двойным допустимым пробивным промежутком фазы на землю [7].

Два провода в одной фазе делают ее расщепленной со всеми вытекающими последствиями. С одной стороны, снижается критическое напряжение коронирования, с другой, – уменьшается продольное индуктивное сопротивление и увеличивается поперечная емкость, т.е. увеличивается натуральная мощность линии.

Кардинальное увеличение натуральной мощности, а, следовательно, и пропускной способности линии электропередачи, можно осуществить, применив вертикальное расщепление фаз линии.

Применительно к линиям электропередачи 110-220 кВ с современной арматурой такие линии будут иметь конструкцию, показанную на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема подвески проводов линии электропередачи с вертикальным расположением проводов в фазах

Особенностью данной схемы является то, что нижний провод натягивается без провеса, это значит, что исключены его горизонтальные и вертикальные отклонения. При соединении верхнего и нижнего проводов стяжками из проводящего материала вся фаза лишается возможности горизонтального перемещения. Следовательно, фазы можно сблизить на расстояние, незначительно превышающее возможное пробивное напряжение. На рисунке 2 приведены зависимости пробивных напряжений от расстояний между электродами [8].

Рисунок 2 – Разрядные напряжения воздушных промежутков при переменном напряжении частотой 50 Гц

(1 – стержень – плоскость; 2 – стержень – стержень; 3 – провод (арматура гирлянды) – стойка опоры; 4 – провод – провод)

Из данного рисунка следует, что при одном метре между проводом и опорой на линии 110 кВ и двух метрах на линии 220 кВ пробивное напряжение воздушного промежутка между проводом и опорой более чем в шесть раз больше номинального напряжения. Этого достаточно для выполнения условия не перекрытия воздушной изоляции между проводами линии и опорами [8].

Зависимости приведенных погонных продольного сопротивления и поперечной емкости от места в пролете длиной 200 м ВЛ 220 кВ приведены на рисунках 3 и 4 (цифрами обозначены варианты подвеса нижнего провода: 1 – провод касается верхнего в середине пролета; 2 – между верхним и нижним проводами в середине пролета 0,2 м; 3 – 1 м; 4 – 2 м).

Рисунок 3 – Изменение продольного индуктивного сопротивления вдоль пролета длиной 200 м ВЛ 220 кВ (стрела провеса 6 м)

Рисунок 4 – Изменение поперечной емкостной проводимости вдоль пролета длиной 200 м ВЛ 220 кВ (стрела провеса 6 м)

Если бы провода в фазе касались вдоль всего пролета, то индуктивное сопротивление было бы равно 0,37-0,38 Ом/км, а поперечная емкостная проводимость – примерно $2,6 \cdot 10^{-6}$ См/км. Эти цифры достаточно близки к параметрам реальных ВЛ, что подтверждает правильность расчетов.

Эквивалентное погонное продольное индуктивное сопротивление в зависимости от расстояния между проводами в фазе в середине пролета в диапазоне от 0 до 2 м приведено на рисунке 5.

Рисунок 5 – Эквивалентное погонное продольное сопротивление фазы в зависимости от расстояния между проводами фазы в середине пролета (для линии 110 кВ расстояние между фазами 2 м, для линии 220 кВ – 4 м)

Сопротивление в рассматриваемом диапазоне снижается примерно в 1,3 раза как у линии 110 кВ, так и у линии 220 кВ.

Изменения натуральных мощностей в зависимости от этого же параметра приведены на рисунке 6.

Рисунок 6 – Естественные мощности линий 110 и 220 кВ в зависимости от расстояния между проводами фазы в середине пролета

Естественные мощности у рассматриваемых линий примерно в 2-3 раза больше, чем у ВЛ традиционного исполнения [8].

Предложенное инновационное технологическое решение позволяет существенно увеличить пропускную способность, уменьшить эксплуатационные затраты и способствует минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Экологические риски, связанные с возможным негативным воздействием на окружающую среду, минимизируются благодаря сближению фаз, т.е. уменьшением отчуждаемых земельных угодий под трассы линии [8].

Список литературы

[1] Программа инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года.: Россети. [Электронный ресурс]. – URL.: https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/2017_PIR_FSK_2016-2020-2025.pdf. (дата обращения: 10.07.2022).

[2] Александров Г.Н. Проектирование линий электропередачи сверхвысокого напряжения. / Г.Н. Александров – Санкт-Петербург: Энергоатомиздат, 1993. 560 с.

[3] Линии электропередачи с увеличенной пропускной способностью / Н.С. Бурянина, Ю.Ф. Королюк, М.Л. Корякина, Е.И. Малеева, Е.В. Лесных, К.В. Суслов // Грозненский естественно-научный бюллетень. – Грозный: Издательство: Академия наук Чеченской Республики. 2019. Т. 4. № 3(17). 83-90 с.

[4] Buryanina N. Higt-Voltage Power Lines Capacity And Methods Of Its Improvement / N. Buryanina, Yu. Korolyuk, A.-M.V. Timofeeva // 2018 International Theoretical and Practical Conference on Alternative and Smart Energy (TPCASE 2018). – 2019. Т. 1. 282-286 p.

[5] Buryanina N. Power lines with incomplete phase / N. Buryanina, Yu. Korolyuk, E. Maleeva // 2018 International Theoretical and Practical Conference on Alternative and Smart Energy (TPCASE 2018). – 2019. Т. 1. 354-358 p.

[6] Buryanina N. Capacitive Power Taking Off From High Voltage Transmission Lines / N. Buryanina, E. Lesnykh, Yu. Korolyuk, K. Suslov // 2018 International Theoretical and Practical Conference on Alternative and Smart Energy (TPCASE 2018) – 2019. Т. 1. 253-257 p.

[7] Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. / С.А. Ульянов – Москва: Энергия, 1970. 520 с.

[8] Базуткин В.В. Техника высоких напряжений / В.В. Базуткин, В.П. Ларионов, Ю.С. Пинталь – Москва: Энергоатомиздат, 1986. 464 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Innovative development program of PJSC FGC UES for 2016-2020 with a perspective up to 2025.: Rosseti. [Electronic resource]. – URL: https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/2017_PIR_FSK_2016-2020-2025.pdf. (date of access: 07/10/2022).

[2] Aleksandrov G.N. Design of extra-high voltage transmission lines. / G.N. Alexandrov – St. Petersburg: Energoatomizdat, 1993. 560 p.

[3] Power lines with increased capacity / N.S. Buryanina, Yu.F. Korolyuk, M.L. Koryakina, E.I. Maleeva, E.V. Lesnykh, K.V. Suslov //

Grozny Bulletin of Natural Science. – Grozny: Publisher: Academy of Sciences of the Chechen Republic. 2019. V. 4. No. 3(17). 83-90 p.

[4] Buryanina N. High-Voltage Power Lines Capacity And Methods Of Its Improvement / N. Buryanina, Yu. Korolyuk, A.-M.V. Timofeeva // 2018 International Theoretical and Practical Conference on Alternative and Smart Energy (TPCASE 2018). – 2019. T. 1. 282-286 p.

[5] Buryanina N. Power lines with incomplete phase / N. Buryanina, Yu. Korolyuk, E. Maleeva // 2018 International Theoretical and Practical Conference on Alternative and Smart Energy (TPCASE 2018). – 2019. Vol. 1. 354-358 p.

[6] Buryanina N. Capacitive Power Taking Off From High Voltage Transmission Lines / N. Buryanina, E. Lesnykh, Yu. Korolyuk, K. Suslov // 2018 International Theoretical and Practical Conference on Alternative and Smart Energy (TPCASE 2018) – 2019. Vol. 1. 253-257 p.

[7] Ulyanov S.A. Electromagnetic transients in electrical systems. / S.A. Ulyanov – Moscow: Energy, 1970. 520 p.

[8] Bazutkin V.V. High voltage technique / V.V. Bazutkin, V.P. Larionov, Yu.S. Pintal – Moscow: Energoatomizdat, 1986. 464 p.

© В.С. Горбунов, Р.Н. Альжанов, 2022

Поступила в редакцию 18.11.2022

Принята к публикации 24.11.2022

Для цитирования:

Горбунов В.С., Альжанов Р.Н.. Высоковольтные линии электропередачи 110-220 кВ с повышенной пропускной способностью // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-5(23). С. 56-64. URL: <https://ip-journal.ru/>